

ҚАДИМГИ УСТРУШОНАДА НУРТЕПА МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

ГулДУ тузилмасидаги қатағон қурбонлари
хотираси музейи директори
Эрбўтаева Ўғилой Суёновна

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон тарихида алоҳида аҳамиятга эга бўлган Уструшона давлати ва унда мавжуд бўлган Нуртепа маданиятининг бошқа халқлар билан ўзаро алоқалари ёритиб берилди.

Калит сўзлар: Қадимги, Уструшода, маданият, Нуртепа, Муғтепа, Совот, шаҳар, чорвачилик, иншоот, маҳаллий, туқимачилик, металл.

Аннотация: В статье освещено взаимодействие Уструшонского государства, имеющее особое значение в истории Узбекистана, и существующей нуртепинской культуры с другими народами.

Ключевые слова: Древний, Уструхода, культура, Нуртепа, Муғтепа, Совот, город, животноводство, строение, местное, текстиль, металл.

Annotation: The article highlights the interaction of the Ustrusha state, which has a special significance in the history of Uzbekistan, and the existing Nur-Tepe culture with other peoples.

Key words: Ancient, Ustruhoda, culture, Nurtepa, Mugtepa, Sovot, city, livestock, structure, local, textile, metal.

Узоқ вақтлар мобайнида Нуртепа шаҳар харобаси амалда қадимги Уструшона маданиятининг ягона ёдгорлиги ҳисобланар эди. 1986-1988 йилларда Совот яқинидаги манзилгоҳлар очилгач, Тожикистоннинг Ленинобод (ҳозирги Суғд) вилояти ҳудудидаги шунга ўхшаш бошқа ёдгорликлар тўғрисида маълумотлар эълон қилинди, Кўхна Ховос ҳақидаги қадимги манбалардан маълум бўладикки, қадимги Уструшона маданиятининг ўзига хос излари яққол кўзга ташлана бошлади, бу маданиятни энг йирик ва

Энг кўп тадқиқ этилган ёдгорлик номи билан Нуртепа маданияти деб номлашган[1].

Нуртепа маданиятининг худуди Сирдарёнинг чап “Уструшона” соҳилини (Нуртепа шаҳар харобаси, Совет яқинидаги манзилгоҳлар), Муғтепа (Ўратепа) шаҳар харобасининг куйи қатламлари, Ширин ва бир қатор яқинда очилган македониялик Александр кўшинлари ҳаракатланган йўналишдаги шаҳар харобалари: Каллахона, Уяз, Чигмойтепа, Мунчоктепа, Қизили кишлоғи яқинидаги Бахмал шаҳар харобасини ўз ичига олиб, [2] жанубда Шаҳристонсой хавзаси (Оқтанги айвони), ғарбда эса Совет яқинидаги манзилгоҳлар ва Кўхна Ховос шаҳар харобаси билан чегараланади.

Маданиятни бирлаштирувчи ўзига хос белгилар: ярим ертўла ҳамда паҳса ва гувалаклардан қурилган маҳобатли иншоотлар уйғунлиги, ривожланган чорвачилик ва суғорма деҳқончилик, металл ишлаб чиқариш, туқимачилик, ёзув ва санъат буюмларининг мавжудлиги, маҳаллий сак қабилаларининг синкретизми ва Аҳамонийлар салтанатининг янги кириб келган мафқурасига асосланган ўзига хос мафқуравий дунёқарашлар ҳисобланади. Сополлар мажмуасининг ўзига хослиги нақшли идишларнинг йўқлиги, бўялган идишларнинг санокли топилмалари, шаклларнинг силлиқлиги, мумтоз цилиндр-конуссимон ва оёқли идишларнинг йўқлиги, ганчкорлик сополларининг кулолчилик сополларидан ортиқлиги ва бошқалардан иборат. Кўхна Ховос шаҳар харобасида эйлатон типидagi нақшли сополларнинг топилиши умумий манзарани бузмайди, унинг кўшни Фарғона билан алоқаларидан далолат берган ҳолда уни тўлдиради, холос. Ашёларнинг тахлили ўзига хос маданий кўприк бўлган Мароқанда орқали амалга оширилган Ўрта Осиёнинг жанубий минтақалари ва Аҳамонийлар Эрони билан алоқаларни ҳам кўрсатади[3].

Милоддан аввалги III асрда қадимги Уструшона маизилгоҳдарининг бўшаб қолиши рўй беради, бу Хонтепанинг юқори қатламида кўчманчиларга

хос сополларнинг топилиши билан тасдиқланади. Аммо бу борада Нуртепа шаҳар харобаси тадқиқотчилари томонидан таклиф этилган санани тўғри деб бўлмайди, чунки улар бу даврни янада кечроқ давр - милоддан аввалги I аср ва милодий I асрга оид, деб топадилар ҳамда сув манбаларининг йўқолиб кетиши билан боғлайдилар. Бироқ сўнги тахминнинг на санаси, на асосланиши амалда ҳеч нарса билан исботлаб берилмаган[4].

Нуртепа маданиятининг кейинги равнақига келсак, у Кўхна Ховос ва Зоминдаги Қўрғонтепа шаҳар харобалари, шунингдек бошқа ёдгорликлар ашёларида етарли даражада аниқ кузатилади. Гарчи илгариги қабилалар анъаналари сополларда, хўжаликда, уй-жойларда кўзга ташланса-да, бошқа даврнинг янгиликларини акс эттирувчи сифатий ўзгаришлар рўй беради. Сополлар мажмуасида юнон-бақтрия таъсири янада аниқ сезилади, бу ҳам Мароқанда оркали амалга оширилиб, маҳаллий анъаналар таъсири остида бу ерда, кейин эса унинг узок чеккасида ўзгаришларга учрайди[5].

Шундай қилиб, мавжуд ашёлар асосида Уструшонанинг Нуртепа маданияти ривожланиши икки асосий босқичга ажратилиши мумкин. Биринчи босқич, у пайдо бўлган ва шаклланган пайтдан бошлаб қадимги Уструшона манзилгоҳлари бўшаб қолган пайтгача бўлган даврни қамраб олиб, бу Яксартнинг чап соҳилига кўчманчиларнинг ҳужуми кучайиши билан боғлиқ - бу давр милоддан аввалги VI-III асрларга таълуқли.

Аммо қадимги Уструшона қабилалари ва уларнинг маданияти йўқолиб кетмади ва келгинди аҳоли орасида ғойиб бўлмади. Афтидан, милоддан аввалги III аср охирида қадимги Уструшона қудратли ярим кўчманчи Кангюй давлати таркибига кирган ёки унинг кучли таъсирини сезган. Кангюй давлатининг милоддан аввалги II-I асрларда барқарорлашув даврида унинг ҳудудида бир қатор манзилгоҳлар (Зомнида Қўрғонтепа, Хитойтепа, Муғтепа, Кўхна Ховос, Қалъатепа ва бошқалар) пайдо бўлади. Шундай манзара кўшни

Чочда кам кузатилади, Ю.Ф. Буряковнинг фикрича, бу ерда шаҳар маданияти шакллана бошлайди[6].

Фарғона ашёларига ҳам мурожаат қилиш лозим, бу ерда ушбу даврда йирик аҳоли манзиллари шаклланади. Ёзма манбаларда Уструшона ерлари Кангюй таркибига, аниқроғи, унинг бешта кичик мулки қаторига кирганлиги ҳақида тўғридан-тўғри маълумотлар берилмаган. Шундай бўлса-да, Кангюйнинг кичик мулкларидан бири - Юйни (Чоч) чегарасига бевосита туташ бўлган Ширинсой кабристонини антропологик ўрганиш натижасида уч антропологик типга таллукни дафн этилганларнинг анча мураккаб таркиби қайд этилган. Бу, афтидан, янги келган қабилаларнинг ҳаракатланиши ва жойлашувининг мураккаб манзарасини акс эттиради. Бу ерда ҳам кенкол типдаги, ҳам ўра шаклидаги қабрлар қайд этилган[7].

Биздаги ашёлар қабилаларнинг Уструшонанинг ички ҳудудларига ҳам кириб борганлигидан далолат беради. Фикримизча, айнан шу даврда шимолий Уструшонанинг асосий йўллари ва савдо йўналишлари барқарорлашади. Бу даврда Санзор бўйлаб Жиззахнинг Темир дарвозаси орқали борадиган йўлдан фаол фойдаланилади. Ғаллаорол, Жиззах ва Ховосдаги манзилгоҳлар муҳим роль ўйнаган. Асосий савдо пули шимол томон силжиб, Ғаллаорол (Кўрғонгепа шаҳар харобаси) - Жиззах (Қалъатепа шаҳар харобаси) - Даштобод (Қоратепа шаҳар харобаси) - Ховос - Куркат (Ширин шаҳар харобаси) - Мунчоқтепа шаҳар харобаси - Хўжанд йўналиши бўйлаб ўтган.

Шимолий Уструшона антик манзилгоҳларининг пайдо бўлиши ва юксалишида Буюк ипак йўли фаолиятининг бошланиши муҳим ўрин тутди. Чоч томонга савдо йўллари, афтидан, Ховосдан Хўжанд орқали Яксарт - Сирдарё кечувига, сўнг у бўйлаб пастга Банокатга ва Канка шаҳар харобасидаги Кангюй кичик мулки Юени пойтахтига ва шунақаси воҳанинг ичкарасига ўтиб кетар эди.

Уструшонанинг Нуртепа маданияти равнақининг иккинчи босқичини акс эттирувчи, милoddан аввалги II-I асрларга оид тўлиқ археологик мажмуа Зоминдаги Кўрғонтепа ва Кўхна Ховос шаҳар харобаларида топилган.

Тепа-кўрғонлар шаклидаги ёдгорликлар бутун Мирзачўл бўйлаб ёйилиб ётибди. Афсуски, улар ханузгача синчиклаб ўрганилмаган. Шундай бўлса-да, юқорида кўрсатилганидек, Кўрғонтепа сопол мажмуасида кўчманчилар билан мустахкам алоқалардан далолат берувчи дашт типидagi идишлар мавжуд. Эҳтимол, бу нафақат маҳаллий, балки, Сирдарё ортидан Ўрта Осиёнинг ичкарасига юечжи қабилапарининг юқорида тавсифланган харакатланиши билан боғлиқ келгинди қабилалар бўлиши мумкин. Улар Зомин ва Ховос тарихида қандай ўрин тутганлиги ҳақида мулоҳаза юритиш қийин.

Зоминдаги қадимги манзилгоҳ тўғрисида айтилганларнинг бари кўп жихатдан Ховосдаги қадимги манзилгоҳга ҳам тааллуқлидир. Фақатгина Ховосга камида икки аср олдин асос солинган, унинг тарихи эса воқеаларга янада бой, зеро Зоминдан фарқли ўлароқ, унда даврий узилишлар бўлмаган. Бу тарихнинг ҳукми...

Уструшонанинг қолган ҳудудига келсак, милoddий илк асрларда бошқа кўплаб йирик аҳоли манзиллари: Ғаллаорол, Жиззах, Ховос, Ўратепа, Мунчоқтепадаги манзилгоҳлар, Куркат ва Нуртепа шаҳар харобаларида ҳаёт давом этган. Бу давр манбаларда нисбатан заиф ёритилган. Бу “хира” даврда, афтидан, ўтроқ аҳолининг “етказиб берувчиси” маълум инкирозни бошидан кечирган бўлса-да, ҳали анча қудратли Кангюй давлати бўлган кўчманчилар билан ўзаро муносабатлари катта рол ўйнашда давом этган. Бу давр билан икки қабристон боғлиқ: Совот яқинидаги Сағанок қабристони ва Жиззах туманининг Учтепа кишлоғи яқинидаги қабристон. Сағанок қабристонидa кенкол типидagi (ўра ва унга кўндаланг йўлак) икки қабр тўлиқ очдиган. Топилган буюмлар милoddий II-IV асрларга оид. Жиззах яқинидаги Учтепада

Ўхшаш типдаги дафн иншооти У.Алимов томонидан очилган. Ю.А. Заднепровскийнинг фикрича, бундай типдаги дафн этиш типи махаллий аҳоли билан эмас, балки келгинди аҳоли билан боғлиқ.

Файдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Грицина А.А. Археологические памятники Сырдарьинской области. Ташкент, 1992. 24-б.
2. Беляева Т.В. К исторической географии городов Устуршаны. Ташкент, 1990. 78-80-66.
3. Грицина А.А., Буряков Ю.Ф. Связи Согда, Устуршаны, Чача на Великом шёлковом путию 2002, 174-б.
4. Негматов Н.Н., Беляева Т.В. Начала исследований городища Нуртепа. 1986. 187-б.
5. Древний Замин, (история, археология, нумизматика, этнография) Ташкент, 1994, 34-37-66.
6. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. 1982.
7. Матбабаев Б.Х., Грицина А.А. Археологические исследования в юго-западной части шахристана Куввы. 2000, 108-б.